

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Юлдашев Элдор Илхомжонович

PhD, ISFT институти Бухгалтерия ҳисоби кафедраси катта ўқитувчиси,
e-mail: eldor1989yuldashev@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6558-5095

Кириш. Жаҳон тажрибасига кўра, кичик бизнес, хусусан, кичик инновацион бизнесни ривожлантириш нафақат ижтимоий-иқтисодий самарадорликни таъминлайди, балки мамлакатларда амалга оширилаётган сиёсий дастурларда ҳам ўз аксини топмоқда. Кичик бизнесни ривожлантириш жамият таркибида ўрта қатламнинг улушини ортиши, шу билан бирга мамлакатдаги иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Кичик бизнес АҚШ, Германия, Хитой, Франция, Япония, Италия каби ривожланган мамлакатларда иқтисодиётни барқарорлаштиришда катта аҳамият касб этади.

«Халқаро кичик бизнес Кенгаши (ICSB) маълумотларига кўра, кичик бизнес субъектлари барча корхоналарнинг 90% дан ортиғини, иш билан банд бўлганларнинг 60-70% ни, ялпи ички маҳсулотнинг 50% ни ташкил этади»⁹. Ушбу корхоналар дунёнинг ривожланган мамлакатлари иқтисодиётининг асосини ташкил этади, иқтисодий ривожланишни рағбатлантиришда аёллар ва ёш тадбиркорлар ҳамда кам таъминланган аҳоли гуруҳларини ишга жойлаштиришда муҳим роль ўйнайди.

Республикамизда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: «Ҳаммамиз яхши тушунамиз, ҳар қандай ислохот ва ўзгаришни барқарор иқтисодиётсиз амалга ошириб бўлмайди. Биз ўтган йил давомида бу борада кенг кўламли ишларни бошладик. Лекин миллий иқтисодиётимизни мустаҳкамлаш, юртимизни ривожланган давлатлар каторига олиб чиқиш учун олдимизда ҳали кўплаб вазифалар турибди»¹⁰ деб таъкидладилар. Бу эса, ўз навбатида хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини ривожлантириш, самарадорлигини оширишни тақозо этади. Корхоналар молиявий ҳолати таҳлили корхонанинг жорий ёки стратегик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда турли хил бўлиши мумкин. Таҳлилнинг мақсади корхона фойдасига таъсир кўрсатувчи омилларни миқдор кўрсаткичларини ва таъсир даражасини аниқлаш, хўжалик маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш, корхона

⁹ Актамова Н.Р. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмларини баҳолашнинг ҳолати ва таҳлили. “Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали. № 3, декабрь, 2016 йил. 9 б.

¹⁰ Корхонанинг активлар рентабеллиги ошириб бориш ва 0,05 дан паст бўлмаслигини таъминлаш эришиш

мулкдорларига тегиши бўлган фойдани кўпайтириш йўллари аниқлаш ва шу кабилар бўлиши мумкин. Корхона молиявий таҳлили жараёнида ҳал қилинадиган вазифалар таҳлил олдиға қўйилган мақсадға боғлиқ¹¹.

Корхоналар молиявий ҳолати таҳлилининг мақсадини белгилашни қўидагича амалға ошириш мумкин:

➤ эришилган молиявий натижани унинг ҳажми ва нисбий катталиги нуқтаи назаридан баҳолаш;

➤ қандай омиллар таъсирида шаклланганлигини аниқлаш;

➤ фойдани ошириш имкониятларини ўрганиш;

➤ корхона молиявий ҳолатини мустаҳкамлашни таъминлаш.

Минтақалар бўйича корхона ва ташкилотларнинг сони йилдан-йилға ошиб бомоқда.

Фойда таҳлилининг асосий вазифалари қўидагилардир:

1) таҳлил қилинаётган даврда олинган фойда ҳажми ва таркибини ўрганиш;

2) эришилган фойда ҳажмини корхона мулкдорининг хўжалик фаолиятини давом эттириш ва ривожлантиришға бўлган манфаатларини таъминлашиға етарлиги нуқтаи назаридан баҳолаш;

3) эришилган фойда ҳажмини корхонанинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий ривожланиш масалаларини ҳал қилишға етарлиги нуқтаи назаридан баҳолаш;

4) корхона бўйича тўлиқлигича ва унинг таркибий бўлинмалари бўйича фойда режасининг бажарилишини баҳолаш;

5) фойда ва хўжалик фаолияти рентабеллигининг ўзгариш тенденцияларини аниқлаш;

6) фойда ва рентабелликка таъсир кўрсатган сабаб ва омилларни аниқлаш ва уларни миқдорий баҳолаш;

7) асосий омилларнинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш ва уларнинг молиявий натижаға умумий таъсирини баҳолаш;

8) фойда олиш учун фойдаланилган ва истеъмол қилинган ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш, яъни ресурслар рентабеллиги кўрсаткичларини баҳолаш;

9) фойда ва рентабеллик кўрсаткичларини ошириш мақсадида хўжалик фаолиятини такомиллаштириш бўйича имкониятларни аниқлаш ва тадбирлар ишлаб чиқиш¹².

Фойда таҳлилининг реализация қилинган маҳсулот ҳажми билан, шунингдек фойдаланилган ресурслар қиймати билан боғлиқ ҳолда амалға ошириш мақсадға мувофиқдир. Бундай ёндашув бир томондан бевосита олинган тушум билан, иккинчи томондан моддий, молиявий ва меҳнат

¹¹ Ш.Ш. Абдумуротов. Корхоналарни ривожлантиришда корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрни. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021 yil

¹² Uktamov H. F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises //Asian Journal of Technology & Management Research. – 2020. – Т. 10. – №. 01.

ресурсларининг хўжалик фаолиятини амалга оширишнинг зарур шarti сифатида амал қилиши билан изоҳланади. Фойда ва рентабеллик таҳлилини амалга оширишнинг асосий маълумот манбалари сифатида қуйидагиларни кўрсатишимиз мумкин:

1. Тўлов қобилияти (қоплаш) коэффиценти нафақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай шароитда сотиш шarti билан, балки бошқа моддий жорий (айланма) маблағлар элементлари шароитида баҳоланувчи корxonанинг тўловга қобиллигини кўрсатади. Коэффиценти камайиши корхона тўлов имкониятларининг пасайиши ҳақида хабар беради¹³.

2. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти молиявий мустақамлик, корхона эгалари ва кредиторлар манфаатларининг нисбати учун зарур бўлган корxonанинг ўз айланма маблағларининг мавжудлигидан далолат беради.

3. Рентабеллик коэффиценти корxonанинг молиявий-хўжалик фаолиятининг фойдалилик (зарарлилик) даражасини кўрсатади.

4. Активлар рентабеллиги коэффиценти фақатгина йил якунларига кўра ҳисобланади:

5. Ўз ва қисқа муддатли қарз маблағларининг нисбат коэффиценти қарз маблағларини ўз манбалари орқали қайтариш билан таъминланганлик даражасини белгилайди.

6. Ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш коэффиценти ишлаб чиқариш қувватларининг юкланиш даражасини билдирувчи кўрсаткичдир.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес корxonаларини ривожлантиришда корxonаларнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрнин ошириш мақсадида корxonанинг тўлов қобилиятини ошириш ва 1,25 дан паст қийматга тушиб кетмаслигини тامينлаб бориш зарур. Корxonанинг активлар рентабеллиги ошириб бориш ва 0,05 дан паст бўлмаслигини таъминлаш эришиш ҳам муҳим ҳисобланади. Шунингдек, ўз ва қисқа муддатли қарз маблағлари 1 дан паст қийматга тушиб кетмаслиги учун ва молиявий таваккалчиликнинг ошиб боришига йўл қўйилмаслиги учун чора – тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдаланиш ва корxonанинг инновацион таварлар ишлаб чиқишга босқичма- босқич ўтиб боришини тامينлаш ҳам муҳим ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт ахборот-коммуникацион ва иқтисодий ҳамда молиявий инновацион технологияларнинг ривожланганлиги, шунингдек, биргаликда гибрид дунёда барча иқтисодий фаолият субъектлари, яъни товарлар ва хизматлар яратиш, тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол қилиш жараёни объектлари ва субъектларининг тўлақонли ўзаро алоқа қилиш имкониятини таъминлайдиган инфратузилма очиқлиги туфайли алоҳида

¹³ Akramov E.A. Korxonalarining moliyaviy holati tahlili. O'quv q'llanma. – T., 2007

ўринга эга бўлиши мумкин. Шунингдек, кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришда рақамли иқтисодиёт технологиялардан самарали фойдаланиш учун барча иқтисодиёт объектлари ва субъектлари сезиларли рақамли таркибий қисмларга эга бўлиши лозим.

Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув усуллари маҳсулотларни сотиш, хизматлар кўрсатиш ва ишларни бажаришдаги барча харажатларни ҳисобга олган ҳолда молиявий фаолиятни амалга ошириш ва стратегик мақсадларга эришиш учун зарур ҳажмдаги турли манбалардан маблағларни шакллантириш имконини беради.

Кичик бизнес субъектларида пул оқимларини бошқаришда молиявий маблағларнинг реал ҳаракатини аниқлаш, пул оқимларини режалаштириш ва бошқариш самарадорлигини баҳолашда аналитик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш лозим.

Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув инструментини дастурлаш кетма-кетлигини соф фойда ва сотишдан тушган тушумнинг оралик режалаштирилган қийматларини ҳисоблаш ҳамда активлар моддалари қийматини тушумга таъсирининг математик моделлаштириш асосида амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Бунинг натижасида кичик корхоналарда сотишдан тушган тушумнинг оралик режалаштирилган кўрсаткичларининг бажарилиш оптималлигини аниқлаш мумкин бўлади.

Кичик бизнес субъектлари фаолияти барқарорлигини таъминлашдаги муҳим масалалардан бири бўлиб молиявий муносабатларни самарали ташкил этиш, хусусан, молиявий ресурсларни жалб этиш манбаларидан оқилona фойдаланиш, инвестицион фаолликни ошириш, молиявий рискларни самарали бошқариш, молиявий менежментнинг замонавий усулларини фаолиятга кенг жорий этиш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. БХХС. 1-сон Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш. 2005 йилдаги ўзгаришлари билан. 13-модда.
2. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча чоратадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2011. - №34-35 (482-483). - 5-7-б
3. Акбердина, В.В. (2018). Трансформация промышленного комплекса России в условиях цифровизации экономики. Известия Уральского государственного экономического университета, 19(3), 82-99. <https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-3-8>.
4. Тўраева Н. О. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришда рақамли иқтисодиёт технологиялардан самарали фойдаланиш йўллари. "Iqtisodiyot va turizm" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali №1(9) 2023
5. Рахимов М.Ю. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили. Т.:Иқтисод-молия 2015, -Б. 356
6. Ахмаджонов Ф. А. Кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент ташкилий асосларини такомиллаштириш. Central asian journal of education and innovation. Volume 2, Issue 6, Part 5 June 2023

7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М. : ИНФРА-М, 2013, - С. 208
8. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия – М.: ИНФРА-М, 2013,- С. 215
9. Савицкая Т.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2013, - С. 704
10. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: электронный учебник – М.: ПРОСПЕКТ, 2012, - С. 544
11. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности – М.: КНОРУС, 2012, - с. 320
12. Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж. Задачи управления рисками на предприятии // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016. № 5. С. – С. 88-89.
13. Епифанова, Т.В. Основные положения анализа и оценки финансовой устойчивости организаций малого и среднего бизнеса в статике / Т.В. Епифанова// Финансовые исследования. – 2012. № 4 (37). – С. 72-78.
14. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O‘ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA’SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
15. Quvvatov G., Norqozivev A. O‘ZBEKISTONDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I MA‘MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
16. Quvvatov G. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MIKROMOLIYA XIZMATLARINING O‘RNI VA ULUSHINI OSHIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 11-15.
17. Quvvatov G. MUHIM QARORLAR ASOSIDA MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 7-10.
18. Quvvatov G. MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-6.
19. Quvvatov G. MOLIYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI //Iqtisodiyot va ta’lim. – 2023. – Т. 24. – №. 5. – С. 240-247.
20. Quvvatov G. et al. DAVLAT BUDJETI IJROSI TO‘G‘RISIDAGI HISOBOT VA UNING AXBOROT IMKONIYATLARI TAHLILI //Ta’lim fidoyilari. – 2023. – Т. 6. – С. 63-70.
21. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
22. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.